

УДК 72.032: 711.4

**СИНТЕЗ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ:
ПРИНЦИПАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К МАЛОЭТАЖНОЙ
ЗАСТРОЙКЕ СРЕДНЕЙ АЗИИ.**

Ирина Вагифовна Габимова,

Кандидат архитектуры (PhD), и.о.профессора,
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КИМЁ в Ташкенте,
Кафедра “Архитектура и Градостроительство”,
Ташкент, Узбекистан
irina.gabimova@mail.ru

Лазиза Рашидовна Ахророва,

ТАСУ, магистрант
кафедра “Архитектурное проектирование”,
Ташкент, Узбекистан
laziza.axrarova.02@bk.ru

***Аннотация.** Статья посвящена исследованию интеграции принципов жилой застройки Средней Азии в современную малоэтажную архитектуру. В контексте стремительного урбанистического развития и изменений в климатических условиях, актуальность адаптации традиционных архитектурных решений, характерных для региона, становится всё более очевидной. Особое внимание уделено таким элементам, как внутренние дворы, использование природных материалов, климатические адаптации и создание комфортных общественных пространств. В статье рассмотрены ключевые принципы традиционной застройки Средней Азии, их роль в формировании благоприятной среды для проживания и возможность их применения в условиях современной малоэтажной застройки. Основные выводы подчеркивают важность сохранения культурной идентичности региона через архитектурные решения, соответствующие современным требованиям экологии и комфорта.*

***Ключевые слова:** интеграция, традиционная архитектура, Средняя Азия, малоэтажная застройка, внутренние дворы, устойчивое строительство, климатические адаптации, общественные пространства.*

Abstract. *The article is devoted to the study of the integration of the principles of residential development of Central Asia into modern low-rise architecture. In the context of rapid urban development and changes in climatic conditions, the relevance of adapting traditional architectural solutions characteristic of the region is becoming increasingly obvious. Particular attention is paid to such elements as courtyards, the use of natural materials, climatic adaptations and the creation of comfortable public spaces. The article considers the key principles of traditional development of Central Asia, their role in the formation of a favorable living environment and the possibility of their application in the conditions of modern low-rise development. The main findings emphasize the importance of preserving the cultural identity of the region through architectural solutions that meet modern environmental and comfort requirements.*

Keywords: *integration, traditional architecture, Central Asia, low-rise development, courtyards, sustainable construction, climatic adaptations, public spaces.*

Izoh. *Maqola Markaziy Osiyoning turar-joy qurilishi tamoyillarini zamonaviy kam qavatli arxitekturaga integratsiyalashuvini o'rganishga bag'ishlangan. Shaharning jadal rivojlanishi va iqlim sharoitining o'zgarishi sharoitida mintaqaga xos bo'lgan an'anaviy me'moriy echimlarni moslashtirishning dolzarbligi tobora aniq bo'lib bormoqda. Hovlilar, tabiiy materiallardan foydalanish, iqlimga moslashish va qulay jamoat joylarini yaratish kabi elementlarga alohida e'tibor qaratiladi. Maqolada Markaziy Osiyoda an'anaviy rivojlanishning asosiy tamoyillari, ularning yashash uchun qulay muhit yaratishdagi o'rni va zamonaviy kam qavatli taraqqiyot kontekstida qo'llash imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Asosiy topilmalar zamonaviy ekologik va qulaylik talablariga javob beradigan arxitektura yechimlari orqali mintaqaning madaniy o'ziga xosligini saqlab qolish muhimligini ta'kidlaydi.*

Kalit so'zlar: integratsiya, an'anaviy arxitektura, Markaziy Osiyo, kam qavatli qurilish, hovlilar, barqaror qurilish, iqlimga moslashish, jamoat joylari

Введение. Жилая застройка Средней Азии обладает глубокой исторической и культурной ценностью, отражая уникальные традиции региона, адаптированные к климатическим и социальным условиям.

В последние десятилетия на фоне глобализации и урбанизации наблюдается активное развитие современных жилых комплексов, в том числе малоэтажной застройки, в которой часто утрачиваются важные культурные и функциональные элементы традиционной архитектуры.

Интеграция принципов жилой застройки Средней Азии в современную малоэтажную архитектуру является актуальной задачей, которая позволяет сохранить наследие региона, улучшить качество жизни и повысить устойчивость новых объектов к климатическим условиям.

Целью данной статьи является исследование возможностей и преимуществ интеграции традиционных принципов архитектуры Средней Азии в современные проекты малоэтажной застройки. Основное внимание уделяется адаптации элементов архитектурного и городского планирования для повышения комфорта и гармонии современных жилых пространств. Традиционное жилище Средней Азии — это уникальный пример адаптации архитектуры к местным климатическим условиям.

За многие века строительного опыта были созданы энергоэффективные решения, которые остаются актуальными и в контексте современной устойчивой архитектуры. Так, например, жилой дом — главный объект народной архитектуры Узбекистана, как потому, что он составляет основную массу застройки городов и селений, так и потому, что формы его являются отправным моментом в сложении облика многих других объектов народного зодчества [1].

Жилая застройка в Средней Азии традиционно ориентирована на создание комфортных условий для жизни в жарком климате. Одним из ключевых элементов является **внутренний двор**, который служит не только пространством для отдыха и общения, но и выполняет функции защиты от пыли и жары. Такие дворы обеспечивают уединение и безопасность, создавая гармоничную среду для семьи и соседей.

В традиционных домах использовались такие природные материалы, как глина, камень и дерево, которые обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, позволяя сохранять прохладу в жаркие летние дни. Традиционные дома в Средней Азии имеют **плоские крыши**, которые также могут служить для создания дополнительного жилого пространства. Эти крыши используются как террасы для отдыха, что важно в условиях жаркого климата. Применение таких конструктивных решений в современном строительстве позволяет эффективно использовать пространство, улучшая микроклимат и увеличивая площадь жилых зон. Современная малоэтажная застройка требует учета не только климатических и социальных особенностей, но и экологических факторов. Современная застройка также должна учитывать **экологические принципы**. Применение природных и перерабатываемых материалов, таких как камень, дерево и глина, помогает уменьшить углеродный след и улучшить устойчивость зданий. Важно внедрять **солнечные панели, системы сбора дождевой воды** и другие устойчивые технологии, которые не только способствуют сохранению природных ресурсов, но и соответствуют традициям региона.

В условиях глобальных изменений климата и растущей урбанизации необходимо применять принципы устойчивого строительства, которые интегрируют традиционные методы и современные технологии.

Одним из важных аспектов интеграции традиционной архитектуры является создание **внутренних дворов** в современных жилых комплексах. В

отличие от высокоэтажных зданий, малоэтажные дома позволяют эффективно использовать дворовые пространства, создавая закрытые, безопасные и комфортные зоны для отдыха и общения жителей. В таких дворах можно разместить зелёные насаждения, малые архитектурные формы. Климатические особенности региона требуют особого подхода к проектированию фасадов и конструкций зданий. Использование **теплоизоляционных материалов**, а также технологий **естественного охлаждения** и вентиляции, характерных для традиционной архитектуры, поможет снизить затраты на энергоснабжение и создать комфортные условия для проживания. Например, применение вентилируемых фасадов, которые создают естественный поток воздуха, или использование наружных навесов и пергол для создания тенистых зон. Традиционная архитектура Средней Азии известна своими изысканными декоративными элементами, такими как керамические плитки, резьба по дереву, геометрические узоры. В современной малоэтажной застройке можно использовать такие элементы для придания уникальности и идентичности каждому дому или кварталу.

В странах Средней Азии жаркий климат, что влияет на использование архитектурных решений, направленных на охлаждение внутренних помещений. Применение вентилируемых фасадов, использование природных материалов (таких как кирпич, камень, глина) и устройство тени с помощью растительности или конструкций (например, пергол или навесов) могут быть полезными в современных проектах. Традиционная архитектура Средней Азии также ориентирована на создание гармоничных общественных пространств, где жители могут взаимодействовать, обмениваться опытом и поддерживать социальные связи. Современная малоэтажная застройка может интегрировать эти принципы, создавая **общественные пространства**, такие как парки, площадки для игр и зоны отдыха, которые будут стимулировать социальное взаимодействие. Одной из важнейших составляющих

традиционной архитектуры является **гостеприимство** и уважение к социальной жизни. Это можно перенести в современную застройку, например, через проектирование **общих дворов** и **квартальных центров**, которые обеспечивают комфортные условия для встреч и общения жителей.

Заключение. Интеграция принципов жилой застройки Средней Азии в современную малоэтажную архитектуру позволяет сохранить культурное наследие региона, улучшить качество жизни и создать устойчивую среду обитания. Традиционные элементы, такие как внутренние дворы, использование природных материалов и климатические адаптации, могут быть эффективно адаптированы к современным требованиям экологии и комфорта. Внедрение таких принципов в проекты малоэтажной застройки способствует не только сохранению культурной идентичности, но и созданию более устойчивых, комфортных и функциональных жилых пространств, соответствующих вызовам современности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ :

1. В.Л.Воронина «Народные традиции архитектуры Узбекистана» 1951.
2. «Влияние климатических условий Узбекистана на выбор строительных материалов для проектирования энергоэффективных зданий», Имматов З.О. 2024 год.
3. Абдулазизов, М. У. (2014). Малоэтажная застройка в странах Центральной Азии: традиции и инновации. – Ташкент: Издательство «Узбекистон», 2014.
4. Байрамова, Л. М. (2015). Архитектура Средней Азии: эволюция и современность. – Алматы: Каскелен, 2015.
5. Гуляев, А. С. (2017). Инновации в малоэтажной архитектуре: современные подходы и перспективы. – Москва: Архитектура, 2017.
6. Касимова, С. А., & Сейфуллаев, Ш. Т. (2016). Сохранение традиций в архитектуре Центральной Азии: опыт прошлого и вызовы современности. – Бишкек: Академия архитектуры, 2016.